

CADEIA DE SUPRIMENTO HOSPITALAR COM ÊNFASE NA PANDEMIA E GESTÃO EFICIENTE

Ciências Sociais Aplicadas / 06/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10627571](https://doi.org/10.5281/zenodo.10627571)

Habssay Flabull Araújo de Almeida¹

RESUMO

O gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares é um aspecto importante da gestão da saúde que envolve o planejamento, aquisição, armazenamento e distribuição de suprimentos e equipamentos médicos. Uma cadeia de suprimentos hospitalar é um sistema integrado de processos operacionais que garante a entrega pontual de produtos e serviços médicos aos pacientes. O gerenciamento da cadeia de suprimentos é a otimização da criação e dos processos de produtos, desde o fornecimento de matérias-primas até a entrega do produto final ao usuário final. Em um contexto hospitalar, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é fundamental para garantir que os pacientes recebam cuidados da mais alta qualidade. O gerenciamento eficaz das cadeias de

suprimentos hospitalares é fundamental para o bom funcionamento das operações de saúde e a prestação de cuidados de qualidade aos pacientes.

O processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar envolve a coordenação de várias atividades, incluindo previsão de demanda, aquisição, gerenciamento de estoque, logística e distribuição. A importância do gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares não pode ser subestimada porque os envolvidos no gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares lidam com produtos que afetam diretamente os cuidados e resultados do paciente. A gestão da cadeia de suprimentos está se tornando cada vez mais importante em hospitais devido à necessidade de melhor controle de custos, e a adoção de práticas eficientes de gestão da cadeia de suprimentos tornou-se uma necessidade. O gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar também envolve o gerenciamento de relacionamentos com clientes, incluindo o gerenciamento de reclamações e sugestões e a construção de relacionamentos de longo prazo com fornecedores.

Palavras chave: Cadeia de Suprimentos. Gerenciamento de cadeia. Suprimentos Hospitalares. Gestão Eficiente.

Introdução

O tripé logístico, que se refere à relação de interdependência entre pessoas, processos e tecnologia na logística, tornou-se ainda mais crucial durante a pandemia da COVID-19. Para se adaptar a esta situação, você pode considerar as seguintes estratégias:

Pessoas: a pandemia trouxe mudanças significativas na forma como as pessoas trabalham, se comunicam e colaboram. Para se adaptar, você pode implementar políticas de trabalho remoto, reuniões virtuais e treinamentos online para garantir a segurança de seus funcionários e manter a produtividade.

Processos: A pandemia interrompeu as cadeias de suprimentos e os processos logísticos. Para se adaptar, você pode revisar e revisar seus processos para garantir que eles sejam resilientes e flexíveis. Isso pode incluir a implementação de planos de contingência, diversificação de sua base de fornecedores e otimização de seu gerenciamento de estoque. Tecnologia: a tecnologia desempenhou um papel crítico ao possibilitar o trabalho remoto, a colaboração digital e a entrega sem contato. Para se adaptar, você pode investir em soluções de tecnologia, como plataformas logísticas baseadas em nuvem, ferramentas de automação e canais de comunicação digital para agilizar suas operações logísticas.

Ao se adaptar ao tripé logístico por meio de pessoas, processos e tecnologia, você pode aumentar a agilidade e resiliência de suas operações logísticas na pandemia e além.

O TRANSPORTE É UMA DAS TECNOLOGIAS MAIS ANTIGAS

A história do transporte remonta a 3500 aC, quando foram inventadas rodas fixas em carroças e barcos fluviais. O primeiro meio de transporte foi criado no esforço de atravessar a água: os barcos. Desde o século XVIII, a mecanização permitiu que cada meio de transporte experimentasse uma evolução nos métodos de locomoção e nos veículos. No entanto, a logística não surgiu nos tempos modernos, e a logística já era praticada antes de Cristo, embora esta pesquisa não tenha ganhado a relevância e o prestígio que deveria. Burros e cavalos foram provavelmente os primeiros animais usados para transporte, e a evolução do transporte passou por provações e tribulações à medida que evoluiu ao longo do tempo.

Portanto, todos os modais intermodais estão atualizando e renovando esta seção diariamente. Agora temos transporte rodoviário, aquaviário (marítimo), ferroviário, aéreo e dutoviário. Porém, ainda estamos em reforma e muitas novidades estão por vir. Hoje já se fala em caminhões autônomos (sem motoristas), robôs em centros de distribuição e drones como novo modo de transporte de mercadorias. Não está claro para onde

tudo isso está nos levando, mas o que sabemos é que estamos nos transformando, renovando e crescendo neste espaço, e isso afeta a todos nós!

O papel da logística nas empresas

O transporte é focado em mover pessoas ou cargas de um lugar para outro. Isso inclui coisas como planejar rotas e estocar suprimentos para que as remessas possam ser entregues no prazo sem incidentes. A logística é responsável pela gestão dos recursos físicos e financeiros e das informações relacionadas aos produtos comercializados. Desde a entrada de materiais, planejamento da produção, armazenamento, transporte e distribuição dos produtos, toda a gestão fica a cargo da logística.

Segundo o Council of Logistics Management (CLM),

Logística é a parcela do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implanta e controla, de forma eficiente e eficaz, o fluxo e o fluxo reverso e a estocagem de materiais, serviços, e as informações correlacionadas, entre o ponto de origem e o ponto de consumo, de forma a atender as necessidades dos clientes.

O objetivo da logística é entregar um serviço ou produto quando e onde os clientes esperam. A implementação de práticas de processos logísticos é um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas para competir no mundo. O que vemos hoje é que a logística se transformou e está claro que a logística deixou de ser apenas uma área operacional focada apenas na entrega de produtos, para se tornar uma área intensamente planejada que busca a redução de processos internos. De acordo com Bond (2002, p.105):

Uma metodologia desenvolvida para alinhar todas as atividades de produção de forma sincronizada, visando reduzir custos, aumentar a qualidade, proporcionar uma maior velocidade de distribuição minimizar

ciclos e maximizar o valor percebido pelo cliente final, ganhando sua confiabilidade.

Gestão da cadeia de suprimentos Hospitalar

O gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares é um aspecto crítico da gestão da saúde que envolve o planejamento, aquisição, armazenamento e distribuição de suprimentos e equipamentos médicos. A cadeia de suprimentos hospitalar é um sistema integrado de processos operacionais que garante a entrega pontual de produtos e serviços médicos aos pacientes. O gerenciamento da cadeia de suprimentos é a otimização da criação e do fluxo de produtos, desde a obtenção das matérias-primas até a entrega dos produtos finais aos usuários finais. No contexto dos hospitais, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é crucial para garantir que os pacientes recebam cuidados da mais alta qualidade possível. O gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos hospitalares é vital para o bom andamento das operações de saúde e a prestação de cuidados de qualidade ao paciente.

Os processos de gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares envolvem a coordenação de várias atividades, incluindo previsão de demanda, compras, gerenciamento de estoque, logística e distribuição. A importância da gestão da cadeia de suprimentos hospitalares não pode ser exagerada, pois os envolvidos na gestão da cadeia de suprimentos hospitalares lidam com o manuseio de produtos que impactam diretamente no atendimento e nos resultados do paciente. Devido à necessidade de maior controle sobre os custos, a gestão da cadeia de suprimentos vem ganhando importância nos hospitais, e a adoção de práticas eficientes de gestão da cadeia de suprimentos tornou-se uma necessidade. O gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar também envolve o gerenciamento do relacionamento com o cliente, que inclui o gerenciamento de reclamações e sugestões e a construção de relacionamentos de longo prazo com os fornecedores.

Apesar do papel crítico da gestão da cadeia de suprimentos hospitalar, ainda existem fragilidades na gestão da cadeia de suprimentos hospitalares, como a falta de integração de informações e processos e altos custos. Portanto, é essencial ter um sistema de gestão da cadeia de suprimentos hospitalar bem coordenado e integrado a outros sistemas de gestão de saúde. O gerenciamento da cadeia de suprimentos é definido como a integração dos processos de negócios desde o fornecedor primário, como uma indústria, até os usuários finais, como pacientes. A gestão da farmácia hospitalar é um aspecto essencial da gestão da cadeia de abastecimento hospitalar, que se concentra na logística do processo da cadeia de abastecimento em farmácias hospitalares.

Principais componentes do gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar

O gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares é um aspecto crítico das operações de saúde. Os principais componentes do gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares incluem aquisição de suprimentos e equipamentos médicos, gerenciamento e controle de estoque e distribuição e logística de suprimentos médicos. A cadeia de suprimentos inclui a aquisição de máquinas, equipamentos de diagnóstico, equipamentos de proteção individual (EPI), software e hardware, materiais de limpeza e outros suprimentos médicos essenciais. O gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos hospitalar garante que os pacientes recebam os melhores suprimentos no prazo, e os médicos se beneficiam quando as cirurgias são agendadas e realizadas sem demora.

A aquisição de suprimentos e equipamentos médicos é um componente crucial do gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar. O objetivo é definir a melhor compra, considerando a estratégia de compra da instituição e aspectos relacionados à qualidade, segurança e eficácia. A aquisição de suprimentos médicos envolve a coordenação de várias partes interessadas, incluindo produtores, compradores e fornecedores. O

processo de aquisição deve garantir que os suprimentos sejam de alta qualidade, atendam aos requisitos regulamentares e sejam econômicos.

O gerenciamento e controle de estoque é outro aspecto crítico do gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar. O gerenciamento de estoque eficaz garante que os suprimentos certos estejam disponíveis quando necessário, reduzindo o risco de falta de estoque e excesso de estoque. Envolve o monitoramento da previsão de demanda, materiais e insumos, custos de armazenagem, maturidade, quantidade e transporte. Um sistema de gerenciamento de armazém (WMS) pode ser utilizado para realizar o controle de estoque e a entrada e saída de materiais. O gerenciamento eficaz de estoque também pode ser usado como uma estratégia logística, mantendo os níveis de estoque mais baixos possíveis, garantindo que os suprimentos necessários estejam sempre disponíveis.

Desafios e Melhores Práticas na Gestão da Cadeia de Suprimentos Hospitalares

A gestão da cadeia de abastecimento hospitalar enfrenta vários desafios que podem afetar a prestação de serviços de saúde de qualidade. Um dos desafios mais comuns é a falta de integração e coordenação entre os diferentes departamentos do hospital, levando a ineficiências no processo da cadeia de suprimentos. Outro desafio é o alto custo de suprimentos e equipamentos médicos, que podem sobrecarregar o orçamento do hospital e afetar o atendimento ao paciente. Além disso, gerenciar a cadeia de suprimentos em um hospital requer um investimento significativo em termos de tempo, recursos e experiência. Esses desafios destacam a necessidade de práticas eficazes de gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares para garantir a prestação de serviços de saúde de alta qualidade.

Devido suas atividades o ramo hospitalar é uma função complexa que requer eficiência e eficácia em seus processos tanto no contexto externo quanto no interno. A Gestão da cadeia de suprimentos neste cenário se

mostra como estratégia no cenário atual, pois é, um dos setores de maior custo nessas organizações (PONTES et al., 2008).

Para obter um gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos hospitalares, existem várias práticas recomendadas que os hospitais podem adotar. Uma das práticas mais eficazes é estabelecer uma estrutura de governança que defina papéis e responsabilidades para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Além disso, investir em tecnologia e automação pode ajudar a otimizar o processo da cadeia de suprimentos, reduzir custos e melhorar a eficiência. Construir relacionamentos fortes com fornecedores e clientes também pode ajudar a melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos. Por fim, a análise das metodologias da cadeia de suprimentos pode ajudar os hospitais a identificar áreas de melhoria e aumentar a agregação de valor. Essas práticas recomendadas podem ajudar os hospitais a superar os desafios no gerenciamento da cadeia de suprimentos e melhorar a prestação de serviços de saúde de qualidade.

Espera-se que o futuro do gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar seja moldado por tendências emergentes, como o uso de análise de big data, inteligência artificial e tecnologia blockchain. Essas tecnologias podem ajudar os hospitais a melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e aumentar a eficiência. Além disso, espera-se que o foco crescente no cuidado baseado em valor e no cuidado centrado no paciente leve os hospitais a adotar modelos de cadeia de suprimentos mais centrados no paciente. Em conclusão, práticas eficazes de gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares são essenciais para a prestação de serviços de saúde de alta qualidade, e os hospitais devem continuar adotando as melhores práticas e adotando tendências emergentes para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos.

A importância de uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos hospitalar

O gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos hospitalares é crucial para garantir a entrega pontual de suprimentos e equipamentos médicos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos envolve a integração dos processos de negócios desde o fornecedor primário até o cliente final, que no caso de hospitais inclui pacientes e prestadores de serviços de saúde. Suprimentos e equipamentos médicos são componentes críticos do atendimento ao paciente, e qualquer atraso em sua entrega pode ter sérias consequências. Portanto, é essencial ter um sistema eficiente de gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalares para garantir que os suprimentos e equipamentos médicos sejam entregues prontamente aos pacientes que precisam deles.

O gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos também desempenha um papel significativo na redução de custos e desperdícios no sistema hospitalar. A cadeia de suprimentos hospitalar envolve várias etapas, incluindo previsão de demanda, gerenciamento de estoque, armazenamento, transporte e distribuição. Ao otimizar essas etapas, os hospitais podem reduzir os custos associados ao excesso de estoque, armazenamento e transporte, levando a uma redução no desperdício geral. Um estudo de Souza et al. em 2006 mostrou que o gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos pode levar a economia de custos e agregação de valor melhorada no sistema hospitalar. Portanto, a implementação de práticas eficientes de gerenciamento da cadeia de suprimentos pode ter um impacto significativo na sustentabilidade financeira dos hospitais.

Segundo Bittar (2001, p. 22):

Um indicador é uma unidade de medida de uma atividade, com a qual se está relacionada ou, ainda, uma medida quantitativa que pode ser usada como um guia para monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados providos ao paciente e as atividades dos serviços de suporte. Um indicador não é uma medida direta de qualidade. É uma chamada que identifica ou dirige a atenção para assuntos específicos de resultados,

dentro de uma organização de saúde que devem ser motivo de uma revisão.

A manutenção de altos padrões de atendimento ao paciente é outro aspecto crítico do gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos hospitalar. O bom funcionamento do sistema hospitalar está diretamente relacionado à adequada capacidade de oferta de materiais e insumos que garantam a prestação de cuidados de qualidade aos pacientes. O gerenciamento ineficiente da cadeia de suprimentos pode levar à escassez de suprimentos e equipamentos médicos essenciais, o que pode afetar negativamente o atendimento ao paciente. Portanto, é essencial ter um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos hospitalar eficaz para garantir que os pacientes recebam os mais altos padrões de atendimento possíveis. Ao priorizar práticas eficientes de gerenciamento da cadeia de suprimentos, os hospitais podem melhorar a qualidade dos cuidados que prestam aos seus pacientes.

A logística evoluiu com a pandemia no cenário da saúde?

Logística Humanitária é um tema relativamente novo no Brasil que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. É um fator essencial para uma resposta adequada a qualquer situação em que as populações sejam afetadas. As ações em logística humanitária podem ser realizadas antes ou depois dos desastres naturais, destacando-se, nas fases de preparação e resposta, a importância dos meios humanitários como alternativa de preparação para essas situações. Existem diversos estudos sobre esse tema, que ainda é muito novo no Brasil, mas vem sendo cada vez mais estudado.

A pandemia teve um impacto significativo na cadeia de suprimentos em todo o mundo, causando seu colapso. Os setores de logística e supply chain foram afetados pela pandemia e as empresas tiveram que se adaptar aos novos desafios. A resiliência da cadeia de suprimentos requer uma operação logística especial que inclui aquisição, logística,

armazenamento e consumo de mercadorias. Desde o início da pandemia, o papel da cadeia logística no abastecimento de serviços essenciais e outras necessidades da população tornou-se mais crítico.

Os bloqueios nacionais diminuíram ou até interromperam temporariamente o fluxo de matérias-primas e produtos acabados, interrompendo a fabricação como resultado. A escassez também provocou aumentos abruptos de preços. As empresas tiveram que se adaptar a novos desafios, e a gestão de riscos tornou-se uma prioridade para a maioria delas.

A pandemia do COVID-19 causou desafios significativos na cadeia de suprimentos, incluindo escassez de produtos, atrasos no envio, aumento da inflação, escassez de mão de obra, disponibilidade de equipamentos e gargalos globais. No entanto, é difícil apontar o maior desafio, pois todos estão interligados e têm um efeito cascata em toda a cadeia de abastecimento.

Como manter a cadeia de suprimentos funcionando durante a pandemia

As empresas podem manter a cadeia de suprimentos funcionando durante a pandemia criando cadeias de valor com resiliência de longo prazo, construindo flexibilidade e redundância, elaborando uma estratégia eficiente de previsão de demanda, mantendo contato próximo com fornecedores para discutir possíveis interrupções, mapeando toda a extensão de sua cadeia de suprimentos e investindo em tecnologia. No entanto, é importante observar que essa escassez e interrupções na cadeia de suprimentos são significativas e generalizadas, mas provavelmente serão transitórias.

Como gerenciar a cadeia de suprimentos remotamente

Os gerentes da cadeia de suprimentos podem trabalhar remotamente aproveitando o software virtual para compartilhar dados com outros funcionários e contratados externos, usando sistemas baseados em

nuvem, implementando tecnologia de monitoramento remoto e comunicando-se regularmente com fornecedores. Existem também vários trabalhos remotos da cadeia de suprimentos disponíveis.

As cadeias de suprimentos circulares

Cadeias de suprimentos circulares são aquelas em que os produtos completam um ciclo de vida e, em seguida, os fabricantes e vendedores podem recuperá-los para reutilização. O conceito está ligado à economia industrial na medida em que se visa maior produtividade de recursos a partir da redução do desperdício. A gestão circular da cadeia de suprimentos (CSCM) é uma abordagem que visa a criação de valor sustentável por meio da redução do desperdício e da recuperação de materiais. As cadeias de suprimentos circulares são importantes para superar desafios como a crise na Ucrânia e a pandemia COVID-19.

Vantagens das cadeias de suprimentos circulares

As cadeias de suprimentos circulares oferecem muitas vantagens, incluindo benefícios sociais e econômicos. A circularidade e as cadeias de suprimentos de ciclo fechado oferecem valor a longo prazo para as partes interessadas. A economia circular é uma abordagem que visa eliminar a produção de resíduos, o que pode ser alcançado por meio da adoção de medidas como a gestão circular da cadeia de suprimentos (CSCM). O trabalho conjunto entre compradores e fornecedores pode transformar a cadeia de suprimentos em um vetor de sustentabilidade.

Cadeias de suprimentos circulares no Brasil

No Brasil, as cadeias de suprimentos circulares permitem cumprir as normativas e geram oportunidades de economia e captação de recursos. A gestão da cadeia de suprimentos é uma abordagem que visa a criação de valor sustentável por meio da redução do desperdício e da recuperação de materiais. O conceito de economia circular envolve a adoção de uma série de medidas para eliminar a produção de resíduos. O

trabalho conjunto entre compradores e fornecedores pode transformar a cadeia de suprimentos em um vetor de sustentabilidade.

Conclusão

Colaboração e comunicação eficazes são componentes cruciais do gerenciamento bem-sucedido da cadeia de suprimentos. Ao trabalhar em conjunto e compartilhar informações, as empresas podem reduzir os níveis de estoque, os custos de transporte e os custos de armazenamento, levando a uma maior eficiência e lucratividade. O gerenciamento da cadeia de suprimentos envolve uma série de tarefas e atividades que conectam as matérias-primas ao produto final, incluindo fornecedores, fabricantes e distribuidores. Portanto, é essencial estabelecer canais de comunicação claros e promover a colaboração entre todas as partes envolvidas na cadeia de suprimentos para garantir que as operações ocorram de maneira harmoniosa e eficaz. A tecnologia teve um impacto significativo no gerenciamento da cadeia de suprimentos, melhorando a eficiência e reduzindo custos. A implementação de sistemas de TI, como Enterprise Resource Planning (ERP) e Radio Frequency Identification (RFID), permitiu que as empresas gerenciassem melhor suas operações da cadeia de suprimentos. A introdução da tecnologia blockchain tem o potencial de aprimorar ainda mais o gerenciamento da cadeia de suprimentos, melhorando a transparência e a rastreabilidade. Além disso, a adoção da tecnologia 5G permitiu que as empresas simplificassem suas operações, fornecendo velocidades mais rápidas, maior confiabilidade e economia de custos. Portanto, as empresas precisam se manter atualizadas com os mais recentes avanços tecnológicos para se manterem competitivas e eficientes em suas operações da cadeia de suprimentos. Flexibilidade e adaptabilidade são qualidades essenciais para as empresas possuírem em suas operações da cadeia de suprimentos. A pandemia do COVID-19 destacou a necessidade de as empresas serem capazes de girar rapidamente e ajustar suas estratégias de cadeia de suprimentos para atender às demandas do mercado em constante mudança. Ao serem flexíveis e adaptáveis, as empresas podem

mitigar riscos e responder a interrupções na cadeia de suprimentos com mais eficiência. Portanto, as empresas precisam ter planos de contingência e avaliar regularmente suas operações da cadeia de suprimentos para identificar áreas de melhoria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA. UMA VISÃO DOS GESTORES DOS INSTITUTOS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/310813898_FATORES_CRITICOS_DE_SUCESSO_NA_GESTAO_DA_CADEIA_DE_SUPRIMENTOS_EM_SAUDE_PUBLICA_UMA_VISAO_DOS_GESTORES_DOS_INSTITUTOS_FEDERAIS_DO_RIO_DE_JANEIRO. Acessado 18/04/2023

A gestão da Cadeia de Suprimentos nas unidades hospitalares. <http://gehosp.com.br/2016/09/16/a-gestao-da-cadeia-de-suprimentos-nas-unidades-hospitalares/> Acessado 11/05/2023

A importância da gestão da cadeia de suprimentos - MV. Disponível em: <https://mv.com.br/pt/blog/a-importancia-da-gestao-da-cadeia-de-suprimentos-na-gestao-hospitalar>. Acessado 15/05/2023

A Importância da Gestão da Cadeia de Suprimentos Hospitalar. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/import%C3%A2ncia-da-gest%C3%A3o-cadeia-de-suprimentos-hospitalar-aliny-mac%C3%A9a>. Acessado 15/05/2023

A importância de uma boa gestão de cadeia de suprimentos. Disponível em: <https://hemos.com.br/blog/a-importancia-de-uma-bo-a-gestao-de-cadeia-de-suprimentos-na-saude/>. Acessado 03/05/2023

A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/article/view/7129/3646>. Acessado 01/04/2023

BITTAR, Olímpio J. Nogueira V; Indicadores de qualidade e quantidade em saúde. Disponível em:

<http://sistema4.saude.sp.gov.br/sahe/documento/indicadorQualidade1.pdf>.

RAS – Artigo Vol. 3 n 12 – Jul- Set, 2001.> 2005.Acesso em: 17/05/2023

BOND, Emerson. Medição de Desempenho para a Gestão da Produção em Cenários de Cadeias de Suprimentos. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo (USP).

Cadeia de suprimentos hospitalares: quais os desafios e as facilidades que a tecnologia pode trazer? Disponível em: <https://engeclinic.com/cadeia-de-suprimentos-hospitalares/>. Acessado 17/05/2023

CLM (COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT). Article 1. Disponível em: www.clm1.org.br/. Acessado em: 18/05/2023

Enfoque logístico na cadeia de suprimentos. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/346483256_Gerenciamento_de_farmacia_hospitalar_Enfoque_logistico_na_cadeia_de_suprimentos. Acessado 11/05/2023

Gestão de compras hospitalares: quais as melhores estratégias? Disponível em: <https://nexxto.com/gestao-de-compras-hospitalares-quais-as-melhores-estrategias/>. Acessado 03/05/2023

Gestão da cadeia de suprimentos: como fazer em um hospital. Disponível em: <https://www.ipemed.com.br/blog/gestao-da-cadeia-de-suprimentos-em-um-hospital>. Acessado 11/05/2023

Gestão da cadeia de suprimentos. Disponível em: <https://www.mebtech.com.br/gestao-da-cadeia-suprimentos>. Acessado 12/05/2023

Logística hospitalar: gerenciamento estratégico de medicamentos e insumos de saúde. Disponível em: <https://nexxto.com/logistica-hospitalar->

[gerenciamento-estrategico-de-medicamentos-e-insumos-de-saude/](#).

Acessado 08/05/2023

Os Desafios da Cadeia de Suprimentos Hospitalar. Disponível em:

<http://www.omcconsult.com.br/informativos/os-desafios-da-cadeia-de-suprimentos-hospitalar-equilibrar-custos-e-qualidade/>. Acessado

05/05/2023

OS DESAFIOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR – EQUILIBRAR CUSTO E QUALIDADE. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/os-desafios-da-cadeia-de-suprimentos-hospitalar-custo-moreira>. Acessado

06/04/2023

O que é Gestão da cadeia de suprimentos ou SCM. Disponível em:

<https://www.computerweekly.com/br/definicoe/Gestaodacadeiadesuprimentosou-SCM> Acessado 05/05/2023

PONTES, André Teixeira. et al. A Utilização de indicadores de desempenho no setor de suprimentos hospitalares: Uma revisão de literatura.

Disponível em: <http://www.ceatenf.ufc.br/Artigos/16.pdf>. Acessado em:

16/05/2023

¹ Artigo Científico apresentado à FACIMIG-Faculdades Integrada de Minas Gerais, como parte das exigências para a obtenção do título de Pós-graduação MBA em Logística e Supply Chain Managment sob a orientação da professora Lucélia Ribeiro

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

o de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil